

FATORES RELACIONADOS AO TRATAMENTO DA ENDOMETRIOSE, DESAFIOS, AVANÇOS TECNOLÓGICOS E PERSPECTIVAS

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 10/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11176889

Victor Mayrink Braga Silva Lima¹, Bianca Mirian Garcia Martins Castro¹,
Cobias Amorim Ghidetti¹, Marcelo Pereira de Araújo¹, Ricardo Della
Vedova Albuquerque², Maria Clara Dias de Sousa³, Edmar Bernardes de
Oliveira Júnior³, Luís Carlos Corrêa Duarte Filho³, Rejane Moreira Pessoa
de Matos⁴, Lara Rocha Duarte⁵

RESUMO

Objetivos: Realizar uma análise acerca do manejo no que concerne à Endometriose, assim como os avanços tecnológicos que permeiam a mesma e as perspectivas no que concerne ao futuro do manejo da doença. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, realizada a partir da busca por publicações científicas indexadas nas bases de dados a seguir: MEDLINE via PubMed, Cochran, Lilacs e SciELO. Os seguintes descritores foram utilizados: Endometriose; Desenvolvimento tecnológico; Tratamento. Ao final das buscas, 10 publicações atenderam aos critérios de inclusão e exclusão propostos, sendo elegíveis para o estudo. **Resultados:** Diante dos achados extraídos dos estudos selecionados, percebeu-se que os tratamentos

preconizados para a endometriose possuem limitações, sendo desafios relacionados a esse tratamento, a presença de efeitos colaterais nos medicamentos preconizados para o manejo do quadro, bem como a não adesão aos tratamentos estabelecidos, avanços tecnológicos como o uso de C. langsdorffii, bem como de cannabis, podem oferecer contribuições importantes para enfrentar as repercussões dessa comorbidade, que tem sido considerada cada vez mais incidente no meio social. **Conclusão:** Este estudo permitiu refletir sobre a necessidade de garantir tratamentos com maior efetividade e adesão para o indivíduo com Endometriose, promovendo melhora na qualidade de vida e maior sobrevivência, utilizando para tal novos medicamentos e novas tecnologias. O apoio profissional é essencial no manejo desses indivíduos vulneráveis.

Palavras-chave: Endometriose, avanços tecnológicos, tratamento.

SUMMARY

Objectives: To carry out an analysis of the management with regard to Endometriosis, as well as our technological advances that make it possible and the perspectives that concern the future of the management of the disease. **Methodology:** This is an integrative review of the literature, carried out on from the search for scientific publications indexed in the following databases: MEDLINE via PubMed, Cochran, Lilacs and SciELO. The following descriptors were used: Endometriosis; Technological development; Treatment. At the end of the searches, 10 publications meeting the inclusion and exclusion criteria of our proposals, we sent this treatment to the study, the presence of side effects of our pre-designed medications for managing the condition, but not including any established treatments. , technological advances such as the use of C. langsdorffii, or the use of cannabis, can be made to make important contributions to infringe and receive feedback a comorbidity, which has been increasingly considered incident in the social environment.

Conclusion: This study allows us to reflect on the need to guarantee effective and effective treatments for individuals with Endometriosis, promote a good quality of life and stay alive, using new medications and

new technologies. Professional support is essential in managing these vulnerable individuals.

Keywords: Endometriosis, technological advances, treatment.

1 INTRODUÇÃO

A endometriose é uma afecção ginecológica comum que atinge de 10% a 15% das mulheres no período reprodutivo e até metade das mulheres com dor pélvica crônica e/ou infertilidade. Estima-se que o número de mulheres com endometriose seja de 8 milhões no Brasil e de mais de 190 milhões no mundo. Em países industrializados, é uma das principais causas de hospitalização ginecológica. Apesar de ser uma das doenças mais estudadas em ginecologia, alguns aspectos continuam sendo alvo de pesquisa, destacando-se a busca pela sua etiopatogenia. Além de significativamente impactar a qualidade de vida de uma mulher, sabe-se que os tratamentos clínico e cirúrgico da endometriose carregam uma carga econômica bastante considerável (BELLELIS,2023).

A endometriose está associada a diversos sintomas, como dismenorreia, dispareunia, queixas intestinais e urinárias, além de dor pélvica e infertilidade. Isso torna evidente que a endometriose exerce um impacto significativo na qualidade de vida das mulheres afetadas, devido à sua natureza de dor incapacitante (CARDOSO et al., 2020).

Diante disso,os índices alertam que infelizmente há um atraso tanto de investimentos de políticas públicas de saúde voltadas para a detecção do quadro comórbido,tendo em vista que, o diagnóstico muitas vezes é tardio, levando em média 6,7 anos desde o início dos sintomas até a confirmação da doença. Isso resulta em um agravamento do quadro de saúde e uma redução na qualidade de vida das mulheres afetadas. A endometriose provoca uma série de sintomas, incluindo dor intensa durante a menstruação, dor durante o sexo, problemas intestinais e urinários, dor pélvica e, em alguns casos, infertilidade. Além disso, afeta não apenas a saúde física, mas também a saúde emocional das pacientes,

interferindo nas relações pessoais, profissionais e sexuais (DE ANDRADE,2023).

No entanto, essas terapias hormonais apenas controlam a doença ,enquanto produzem efeitos colaterais significativos ,proporcionando apenas alívio temporário dos sintomas, especialmente da dor pélvica. Por fim ,as tentativas de remover as lesões por meio de cirurgia geralmente fracassam, pois a recorrência é comum (HENRIQUES DA SILVA et al.,2015). Os medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais e hormônios são conhecidos pelos efeitos colaterais indesejáveis, o que muitas vezes leva ao abandono da terapêutica. Além disso,podem interferir na ovulação e na gravidez.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo caracterizado como uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL), que possibilita a identificação, síntese e a realização de uma análise ampla na literatura acerca de uma temática específica (Silva et al.,2020). Dessa forma, foram utilizadas seis etapas para sua elaboração: (1) delimitação do tema e construção da pergunta norteadora da pesquisa; (2) levantamento das publicações nas bases de dados escolhidas; (3) classificação e análise das informações achadas em cada estudo ; (4) análise crítica das pesquisas selecionadas; (5) descrição dos resultados encontrados e (6) inclusão, análise crítica dos achados e síntese da revisão da literatura.

Assim sendo, a presente RIL tem como pergunta norteadora: “Quais são os fatores relacionados ao tratamento da endometriose e a influência dos avanços no que concerne ao manejo da comorbidade a fim de proporcionar maior qualidade de vida?” Em seguida, para a construção deste estudo, foram utilizadas as seguintes bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE via PubMed),Cochrane,Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO). Para complementar a busca utilizou-se o periódico Research, Society and

Development;portais de Órgãos Governamentais (Diário Oficial da União do Brasil e Ministério da Saúde do Brasil);portais de Serviços de Saúde (World Health Organization, Fundação Oswaldo Cruz e GlobalMed).

Os estudos foram localizados a partir da busca avançada, realizada entre os meses de Janeiro de 2024 e Abril de 2024, sendo que foram utilizados filtros de três idiomas (português, inglês e espanhol) e com data de publicação entre os anos de 2023 a 2024. A escolha desse recorte temporal dos últimos 2 anos, se deu pela atualidade da temática,com artigos que contemplassem as palavras-chave:Endometriose,avanços tecnológicos e tratamento. Deste modo,foram incluídas publicações que englobassem a obesidade de forma geral, bem como à correlacionando com situações de tratamentos promissores e desafios relacionados aos tratamentos já estabelecidos.

Para buscar os estudos científicos correspondentes aos objetivos desta RIL, foram utilizados os seguintes termos de pesquisa:(“Endometriosis”) AND (“thecnologies”) AND (treatment”) Os descritores foram selecionados de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde(DeCS) e Medical Subject Headings (MeSH/PubMed). Todos foram combinados entre si por operadores: AND e OR. Ressalta-se que a busca de todos os descritores foi especificada por “Title/Abstract”.

Foram considerados elegíveis os artigos completos disponíveis nas bases de dados definidas; com período de publicação entre 2023 a 2024; nos idiomas português, inglês e espanhol; informações complementar utilizando-se periódico Research, Society and Development, portais de Órgãos Governamentais, de Serviços de Saúde e de Conselhos de Classe, como supracitados anteriormente que atendessem a pergunta norteadora. Foram excluídos manuscritos que não respeitaram objetivo do estudo e a pergunta norteadora;assim como os resultantes de publicações entre os anos inferiores a 2023 e que estivessem na literatura cinzenta (publicações não catalogadas em formato impresso e eletrônico).

Utilizou-se o gestor de referências bibliográficas Mendeley versão 2.61.3, como ferramenta para coadjuvar na seleção dos estudos e na condução da RIL. Na primeira etapa, um autor independente (VML e BMG) realizou a leitura e avaliação dos títulos e resumos dos artigos selecionados nas bases de dados, em conformidade com os critérios de inclusão/exclusão pré-definidos a princípio, elegeram os artigos para leitura na íntegra. Não havendo quaisquer divergências entre os revisores sobre a inclusão dos manuscritos, ambos concordando com quais estudos atendiam os elementos necessários para responder à pergunta norteadora deste estudo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A busca resultou na distribuição que se segue entre as publicações encontradas em cada base de dados: MEDLINE via PubMed (n=3057), Cochrane (n=54), Lilacs (n=64), SciELO (n=7272) e Sites de órgãos governamentais e serviços de saúde (n=5), totalizando 10452 publicações. Em seguida, foram analisadas as publicações (n=2421), depois excluídos os manuscritos duplicados pelo título e resumo (n=240). Posteriormente, a leitura na íntegra (n=122), de cada título e resumo com emprego dos critérios de exclusão (n=2059). Após a leitura e avaliação final dos estudos, foram selecionados 10 manuscritos incluídos nessa RIL. Para sistematizar o processo seleção dos artigos optou-se pela metodologia Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta Analyses (PRISMA) (Moheret et al., 2009). As etapas deste processo estão descritas na forma de um fluxograma (Figura 1).

Figura 1. Fluxograma PRISMA de seleção dos estudos que constituíram a amostra

Fonte: Autoria própria

Na Figura 2, é apresentado um gráfico dos artigos apresentados de acordo com a organização para análise de dados, obtendo-se as seguintes publicações selecionadas na base de dados empregadas na discussão do estudo: MEDLINE via PubMed (n=2), Cochrane (n=1), Lilacs (n=1) e SciELO (n=6), totalizando 10 publicações.

Figura 2. Distribuição dos estudos selecionados de acordo com as publicações elegidas na base de dados e porta eletrônico

Fonte: Autoria própria

As discussões apresentadas no decorrer deste estudo foram distribuídas no Quadro 1, de acordo com a autoria, o tipo de estudo, bem como o objeto de estudo e os resultados e conclusões dos trabalhos. Ademais, os textos eleitos foram em seguida submetidos à análise do conteúdo dos mesmos de maneira crítica.

Quadro 1. Referências distribuídas pelos tipos de estudo e objetos de estudo

Autor/Ano	Tipo de estudo	Objetivo do Estudo	Resultados/Conclusão
BELLELIS, 2023	Estudo qualitativo	Verificar a utilização da cannabis medicinal no tratamento da endometriose	As evidências limitadas sugerem que a cannabis pode aliviar a dor em alguns

			<p>pacientes, mas existem evidências insuficientes em relação a dose, formulações e melhor via de administração, o que impede uma recomendação definitiva da cannabis para alívio da dor pélvica crônica de origem ginecológica.</p>
<p>DE ANDRADE,2023</p>	<p>Estudo qualitativo</p>	<p>Citar os Impactos da Endometriose na qualidade de vida e fertilidade</p>	<p>Quanto ao tratamento, as terapias convencionais, como terapias hormonais e cirurgias, são comuns, mas muitas vezes associadas a efeitos colaterais significativos. Alternativas terapêuticas</p>

			<p>não farmacológicas, como acupuntura, massagem, terapia cognitivo-comportamental e exercícios como o pilates, mostram potencial no alívio da dor e na melhoria da qualidade de vida.</p>
DOS REIS CIRINO,2023	Estudo qualitativo	Avaliar o perfil epidemiológico, formas de tratamento e os aspectos biopsicossociais associados à saúde sexual das mulheres com endometriose.	Diante dos prejuízos em diversos âmbitos da vida e bem-estar feminino causados pela endometriose, faz-se indispensável maior qualificação dos serviços de saúde para o diagnóstico precoce e intervenções

			<p>efetivas, bem como apoio, acolhimento e acompanhamento multiprofissional contínuo. Além disso, a adaptação, compreensão e solicitude dos parceiros são fundamentais para que as mulheres sejam capazes de melhor gerenciar tais desafios.</p>
<p>NOGUEIRA,2023</p>	<p>Estudo qualitativo</p>	<p>Verificar a C.langsdorffii como uma alternativa para tratamento da endometriose.</p>	<p>Notou-se que C.langsdorffii, possui um efeito anti-endométrico eficaz,sendo importante a realização de mais estudos.</p>
<p>BARBOSA,2024</p>	<p>Estudo qualitativo</p>	<p>Revisar a fisiopatologia, o diagnóstico e os tratamentos atuais para</p>	<p>A endometriose carece de uma causa estabelecida e de um</p>

		<p>endometriose, assim como o impacto da doença no cotidiano das mulheres acometidas.</p>	<p>tratamento curativo, evidenciando a necessidade de novas pesquisas para compreender sua patogênese, desenvolver técnicas diagnósticas não invasivas definitivas e orientar tratamentos sem hormônios, especialmente para mulheres que desejam engravidar.</p>
<p>GAMA,2023</p>	<p>Estudo qualitativo</p>	<p>Expor a endometriose e sua abordagem cirúrgica.</p>	<p>O tratamento cirúrgico é indicado quando o tratamento clínico não é eficaz ou é contraindicado. A técnica preferível é a videolaparoscopia, que é uma cirurgia</p>

			<p>minimamente invasiva do abdômen. Essa técnica viabiliza menos sangramento, reduz a dor pós-operatória, diminui a morbidade e mortalidade, encurta a estadia no hospital e garante um rápido retorno às atividades cotidianas.</p>
PINTO,2024	Estudo qualitativo	<p>Esse artigo tem como objetivo avaliar o tratamento para endometriose disponível na Rede Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) em comparação com o Protocolo Clínico e Diretrizes</p>	<p>A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) de 2022 disponibiliza quatro medicamentos para o tratamento da endometriose, que são análogos do GnRH e o</p>

		<p>Terapêuticas do Ministério da Saúde.</p>	<p>Danazol. Enquanto que o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde descreve seis medicamentos como possibilidades de tratamento, sendo análogos do GnRH, progestágenos, anticoncepcionais orais e o Danazol.</p>
	<p>Estudo qualitativo</p>	<p>Analisar qual paciente realmente se beneficia da cirurgia de endometriose como tratamento da infertilidade.</p>	<p>Há indícios de que a cirurgia, embora seja amplamente preconizada como primeira opção, nem sempre é eficaz ou traz o melhor balanço risco-benefício. De maneira semelhante,</p>

			<p>embora os estudos sejam escassos ou ainda pouco fidedignos devido às suas metodologias, a grande maioria converge para que o melhor método de tratamento da endometriose associada à infertilidade seja escolhido de maneira individualizada.</p>
<p>DE CARVALHO,202 3</p>	<p>Estudo qualitativo</p>	<p>Descrever a dosagem hormonal e a endometriose, sinais, sintomas, diagnóstico e tratamento, e realçar a importância do papel dos profissionais do diagnóstico neste tipo de tratamento,</p>	<p>Os fármacos que contêm progestágenos e andrógenos derivados da 19-nortestosterona são frequentemente escolhidos como tratamento de primeira mão. Eles oferecem várias</p>

visto que a endometriose altera a qualidade de vida das pacientes.

vantagens, como a conveniência na administração, preços acessíveis e a capacidade de utilização a longo prazo. O danazol é utilizado como terapia isolada, sendo um andrógeno que promove a supressão da menstruação (amenorreia). Isso resulta em uma melhora significativa dos sintomas visíveis. No entanto, cerca de 85% das pacientes experimentam efeitos colaterais, incluindo acne, hirsutismo, pele oleosa e alterações na voz. Outro

			<p>mecanismo de ação assertivo segundo as pesquisas foi o dispositivo intrauterino (DIU), demonstrou eficácia ao alívio das sintomatologias mais pautadas pelas pacientes.</p>
<p>CORDEIRO,2024</p>	<p>Estudo qualitativo</p>	<p>Identificar os impactos da endometriose na qualidade de vida das mulheres acometidas por essa patologia.</p>	<p>O diagnóstico precoce e o tratamento multidisciplinar da endometriose são essenciais para a saúde das mulheres. O acompanhamento psicológico, físico e nutricional é de grande importância para melhorar a qualidade de vida das portadoras da doença.</p>

Fonte: Autoria Própria.

Diante dos estudos analisados foram listados importantes medidas não farmacológicas que se mostraram eficientes no manejo do estado da Endometriose associando tais tratamentos a melhora da qualidade de vida dos pacientes, dentre as terapêuticas propostas é possível citar a acupuntura, a massagem, a terapia cognitivo-comportamental e os exercícios como o pilates, apresentando-se como medidas com potencial no alívio da dor e na melhora da qualidade de vida, sendo medidas adjuvantes aos tratamentos tradicionais que geram melhora significativa do quadro de endometriose.

Além disso, faz-se importante salientar que para o estabelecimento da melhora clínica dos pacientes é necessário que haja boa adesão no que concerne aos tratamentos, sendo estes farmacológicos e não farmacológicos, desse modo, a adesão durante o tratamento farmacológico de mudanças nos hábitos de vida faz-se importante, o acompanhamento psicológico, físico e nutricional são medidas de grande importância para melhorar a qualidade de vida das portadoras da doença, promovendo uma abordagem biopsicossocial das pacientes, apresentando melhores resultados quando comparadas a grupos que realizaram apenas a adesão das medidas farmacológicas.

Dentre as drogas estabelecidas como tratamento farmacológico, destacam-se de acordo com o Ministério da Saúde os análogos do GnRH, progestágenos, anticoncepcionais orais e o Danazol, entretanto, múltiplos são os efeitos colaterais associados ao uso das medicações, dentre eles, acne, hirsutismo, pele oleosa e alterações na voz. Assim, é notório que tais efeitos dificultam a adesão do tratamento por parte da população comórbida, assim, sendo necessário o engajamento dos profissionais na atenção básica, para que haja a elaboração e realização de projetos para a população com ações de caráter multiprofissional que estimulem a adesão ao tratamento das pacientes, assim como medidas para a detecção precoce do quadro, promovendo melhora da qualidade de vida.

Diante disso, surgem novas tecnologias a fim de minorar os danos causados pela comorbidade bem como na tentativa de facilitar a adesão e o estabelecimento terapêutico, dentre estas podemos citar o surgimento de terapias em desenvolvimento, como a utilização da *C. langsdorffii*, que têm potencial para abordar os mecanismos subjacentes à endometriose pelo seu efeito anti-endométrico, ademais, a cannabis pode aliviar as dores crônicas pélvicas em alguns pacientes, mas existem evidências insuficientes em relação a dose. Entretanto, ainda necessitam-se de mais estudos a fim de estabelecer tal medida terapêutica como “on label”.

Desse modo, é importante salientar que apesar de a endometriose possuir tratamentos farmacológicos já estabelecidos, estes possuem múltiplos efeitos adversos e sua ação pode ser insuficiente em alguns indivíduos acometidos pela doença, para estas pessoas, surge a opção de tratamentos cirúrgicos, com a opção da cirurgia videolaparoscópica, que proporciona um procedimento cirúrgico de melhor recuperação e menos iatrogenias às pacientes. Entretanto, para a realização de tais procedimentos existem indicações pré estabelecidas, sendo importante o acompanhamento multiprofissional para a realização dos procedimentos.

4 CONCLUSÃO

No presente estudo, foram sistematizados conhecimentos sobre as intempéries a serem contornadas referentes ao tratamento da endometriose, fatores relacionados a realização de tais tratamentos e estratégias de enfrentamento, assim como as novas estratégias de combate à comorbidade, expondo a perspectiva da doença.

Em suma, as novas tecnologias como terapias em desenvolvimento, como a utilização de *C. langsdorffii*, bem como de cannabis, podem representar contribuições para o enfrentamento das repercussões dessa doença, que vem sendo considerada cada vez mais presente na sociedade, tornando-se uma comorbidade de alto impacto para a saúde pública nacional assim como para a comunidade internacional. Observa-

se que as dificuldades ressaltadas por este estudo foram principalmente, limitações quanto à utilização de medicamentos para a endometriose, apesar de serem medicações de alta resposta fisiológica, estão associados a múltiplos efeitos colaterais; Dificuldades relacionadas à adesão do tratamento, assim como uma relação médico – paciente enfraquecida, também se apresentam como fatores limitantes para o estabelecimento de tais medicações, bem como de um tratamento efetivo.

Logo, urge que, mais pesquisas sejam realizadas a fim de desenvolver alternativas para minorar as intempéries relacionadas à implementação do manejo para Endometriose, sendo as novas alternativas para tal importantes ao diminuírem os impactos para os portadores de doença. Finalmente, salienta-se, que estas ações quando adotadas associadas às novas tecnologias, podem ajudar trazer grandes benefícios à população, reduzindo consideravelmente os problemas relacionados ao tratamento da comorbidade, entretanto é importante democratizar e aumentar o acesso às novas alternativas para o tratamento da endometriose. É importante salientar que, embora o tratamento da comorbidade imponha desafios, ela também colabora com o tratamento a qualidade de vida de milhares de indivíduos, sendo fundamental a manutenção de pesquisas acerca da temática, instituindo gradualmente melhores intervenções para o manejo das pacientes comórbidas.

REFERÊNCIAS

BELLELIS, Patrick; GIACOMETTI, Carolina Fernandes. Utilização da cannabis medicinal no tratamento da endometriose. **BrJP**, 2023.

DE ANDRADE, Isla Kelly Alves et al. Os Impactos da Endometriose na qualidade de vida e fertilidade. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 5, n. 5, p. 2302-2315, 2023.

HENRIQUES DA SILVA, Julianna et al. The oil-resin of the tropical rainforest tree *Copaifera langsdorffii* reduces cell viability, changes cell morphology

and induces cell death in human endometriotic stromal cultures. **Journal of Pharmacy and Pharmacology**, v. 67, n. 12, p. 1744-1755, 2015.

CARDOSO, Jéssica Vilarinho et al. Epidemiological profile of women with endometriosis: a retrospective descriptive study. *Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil*, [s. l.], 2020. DOI <https://doi.org/10.1590/1806-93042020000400008>.

Silva, C. C., Savian, C. M., Prevedello, B. P., Zamberlan, C., Dalpian, D. M., & Santos, B. Z. dos. (2020). Access and use of dental services by pregnant women: An integrative literature review. *Ciência e Saúde Coletiva*, 25(3), 827–835. doi: <https://doi.org/10.1590/1413-81232020253.01192018>.

Moheret, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., Altman, D., Antes, G., Atkins, D., Barbour, V., Barrowman, N., Berlin, J. A., Clark, J., Clarke, M., Cook, D., D'Amico, R., Deeks, J. J., Devereaux, P. J., Dickersin, K., Egger, M., Ernst, E., Tugwell, P. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta analyses: The PRISMA statement. *PLoS Medicine*, 6(7),1–6. doi:<https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>

DOS REIS CIRINO, Geovana Aparecida et al. ENDOMETRIOSE E SAÚDE SEXUAL FEMININA–DESAFIOS, TRATAMENTO, PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E IMPACTOS BIOPSISSOCIAIS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. **Revista Ciência Plural**, v. 9, n. 3, p. 1-19, 2023.

NOGUEIRA, Gabriel Maciel et al. UTILIZAÇÃO DA *Copaifera langsdorffii* (Copaíba) COMO TRATAMENTO DA ENDOMETRIOSE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. **Revista Multidisciplinar em Saúde**, v. 4, n. 3, p. 1033-1038, 2023.

BARBOSA, Maria Luiza Silva et al. Novas perspectivas para o tratamento da endometriose. **Revista Eletrônica Acervo Médico**, v. 24, p. e16056-e16056, 2024.

GAMA, Ana Virginia et al. A endometriose e sua abordagem cirúrgica. **Brazilian Journal of Development**, v. 9, n. 6, p. 19151-19161, 2023.

PINTO, Artur Franco et al. AVALIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA ENDOMETRIOSE NO SUS EM COMPARAÇÃO COM AS RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 2, p. 322-334, 2024.

DOS SANTOS, Stephani Ramos Domanski; RIGHI, Marcelo Gressler. Análise crítica da cirurgia de endometriose como tratamento para infertilidade. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 10, p. e100121043523-e100121043523, 2023.

DE CARVALHO, Ana Karoline et al. DOSAGEM HORMONAL PARA TRATAMENTO DE ENDOMETRIOSE. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 9, n. 9, p. 3001-3011, 2023.

CORDEIRO, Mikaelly Costa et al. A endometriose e os seus impactos da na qualidade de vida das mulheres: aspectos físicos, emocionais, tratamento e apoio psicológico. **CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES**, v. 17, n. 3, p. e5394-e5394, 2024.

¹Discentes do curso de Medicina da Universidade Ceuma Campus Imperatriz -Imperatriz-MA

²Médico pela Faculdade de Medicina de Barbacena (FAME) – Barbacena-MG

³Médicos pela Universidade Ceuma Campus Imperatriz – Imperatriz-MA

⁴Médica Docente da Universidade Ceuma Campus Imperatriz – Imperatriz-MA

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expresspediente Venha

suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

fazer parte de nosso time de revisores também!